

TA'LIMNING RAQAMLI MUHITIDA KONSTRUKTIV LOYIHALASH TOPSHIRIQLARI ASOSIDA BO'LAJAK CHIZMACHILIK O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Sharofat Sobirova

Buxoro davlat pedagogika instituti, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756496>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'limning raqamli muhitida konstruktiv loyihalash topshiriqlari asosida bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik va metodik jihatlari tahlil qilinadi. Grafik dasturlar, virtual modellashtirish vositalari hamda interaktiv yondashuvlardan foydalanishning kasbiy tayyorgarlikka ta'siri yoritilgan. Shuningdek, konstruktiv topshiriqlarning bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining texnik tafakkuri, grafik savodxonligi, mustaqil faoliyati va metodik tayyorgarligini rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, konstruktiv loyihalash, kasbiy kompetentlik, chizmachilik ta'limi, grafik dasturlar, virtual modellashtirish, texnik tafakkur, grafik savodxonlik.

Abstract. This article analyzes the pedagogical and methodological aspects of developing the professional competence of future drawing teachers through constructive design tasks in a digital educational environment. The influence of graphical software, virtual modeling tools, and interactive approaches on professional training is highlighted. In addition, the significance of constructive assignments in developing future drawing teachers' technical thinking, graphical literacy, independent activity, and methodological preparedness is substantiated.

Keywords: digital educational environment, constructive design, professional competence, drawing education, graphical software, virtual modeling, technical thinking, graphical literacy.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi pedagog kadrlarni tayyorlash jarayoniga yangi talablarni qo'yimoqda. Xususan, bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda raqamli ta'lim muhiti imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlar, interaktiv metodlar va raqamli grafik vositalarni keng joriy etishni talab qiladi.

Bugungi kunda chizmachilik va muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash muhim metodik masalalardan biri sifatida qaralmoqda. An'anaviy o'qitish metodlari ko'pincha talabalarning reproduktiv faoliyatiga asoslanib, ularning konstruktorlik tafakkuri, fazoviy tasavvuri va mustaqil ijodiy faoliyatini yetarli darajada rivojlantirish imkonini bermaydi. Shu sababli konstruktiv loyihalash topshiriqlaridan foydalanish bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali vositalaridan biri sifatida ahamiyat kasb etmoqda.

Grafik dasturlar, virtual modellashtirish texnologiyalari hamda interaktiv topshiriqlardan foydalanish bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining texnik tafakkuri, grafik faoliyati va amaliy

tayyorgarligini rivojlantirishda muhim pedagogik omillardan biri hisoblanadi [1], [2]. Raqamli grafik vositalar asosida tashkil etilgan konstruktiv mashg'ulotlar talabalarning grafik axborotni tahlil qilish, konstruktorlik yechimlarini ishlab chiqish hamda kasbiy faoliyatga oid metodik ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi [3].

Asosiy qism. Bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kasbiy kompetentlik o'qituvchining nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtira olishi, pedagogik jarayonni samarali tashkil etishi, grafik axborotni tahlil qilishi hamda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalana bilishida namoyon bo'ladi.

Konstruktiv loyihalash topshiriqlari bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining konstruktorlik tafakkuri, grafik faoliyati va metodik tayyorgarligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday topshiriqlar detal modellashtirish, proeksiyalarni qurish, yig'ma birliklarni grafik tahlil qilish, kesim va qirqimlarni bajarish hamda texnik obyektlarni virtual muhitda modellashtirish kabi faoliyatlarni qamrab oladi.

Turaev H.A. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda loyihalash-konstruktorlik kompetentligini rivojlantirishda grafik va amaliy faoliyat integratsiyasining metodik ahamiyati asoslab berilgan [4]. Muallif konstruktiv topshiriqlarning bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarida texnik tafakkur va konstruktorlik yondashuvini shakllantirishdagi rolini alohida ta'kidlaydi.

Mamatov D.K. tadqiqotlarida chizmachilik fanlarini o'qitishda talabalarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishda grafik faoliyat va interaktiv metodlarning samaradorligi ko'rsatib berilgan [5]. Mazkur yondashuv talabalarning grafik tahlil qilish, mustaqil fikrlash va amaliy yechimlarni ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shonazarov A.O. tomonidan interaktiv 3D virtual modellar asosida olib borilgan tadqiqotlarda virtual grafik muhitning murakkab texnik obyektlarni tushunishni yengillashtirishi hamda grafik tafakkurni rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan [6]. Bu esa bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining zamonaviy grafik texnologiyalar bilan ishlash malakasini shakllantirishga yordam beradi.

Tashimov N.E. tadqiqotlarida grafik dasturlar vositasida talabalarning mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini rivojlantirishning metodik asoslari ko'rib chiqilgan [7]. Tadqiqot natijalari raqamli grafik vositalardan foydalanish talabalarning mustaqil ishlashi va ijodiy faoliyatini rivojlantirishda samarali ekanligini ko'rsatadi.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar konstruktiv loyihalash topshiriqlari bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, grafik dasturlar va virtual modellashtirish texnologiyalaridan foydalanish pedagogik jarayonning amaliy yo'nalishini kuchaytirib, o'quv faoliyatining samaradorligini oshiradi.

Konstruktiv loyihalash topshiriqlarining raqamli grafik vositalar bilan uyg'unlashuvi grafik faoliyatning interaktiv va amaliy mazmunini kengaytirib, bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirildi. Mashg'ulotlarda AutoCAD, SolidWorks dasturlaridan foydalanildi. Topshiriqlar bosqichma-bosqich murakkablashtirilib, detal modellashtirish, proeksiyalarni qurish, yig'ma birliklarni grafik tahlil qilish, kesim va qirqimlarni bajarish hamda konstruktiv elementlarni loyihalashga yo'naltirildi. Mashg'ulotlar davomida bo'lajak chizmachilik o'qituvchilari grafik obyektlarni virtual muhitda modellashtirish, texnik obyektlarning konstruktiv tuzilishini tahlil qilish hamda grafik axborotni qayta ishlash faoliyatiga jalb etildi.

Interaktiv yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda mustaqil ishlash, grafik tahlil qilish va konstruktorlik yechimlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi. Bu esa talabalarning kasbiy tayyorgarligi va metodik kompetentligini rivojlantirishga xizmat qildi.

Raqamli ta'lim muhiti asosida tashkil etilgan konstruktiv topshiriqlar bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ldi. Grafik dasturlar yordamida bajarilgan topshiriqlar o'quv jarayonining ko'rgazmaliligini kuchaytirib, murakkab texnik obyektlarni tahlil qilish imkoniyatini kengaytirdi. Virtual modellashtirish vositalaridan foydalanish talabalarning grafik obyektlarni fazoviy idrok etishi, konstruktorlik yechimlarini tanlashi hamda metodik faoliyatga oid ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi. Shu bilan birga, raqamli grafik muhit bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil ishlashi, ijodiy faoliyati va innovatsion texnologiyalar bilan ishlash malakasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Konstruktiv topshiriqlarning amaliy yo'naltirilganligi nazariy bilimlarni pedagogik va kasbiy faoliyat bilan bog'lash imkonini yaratdi. Bu esa bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qildi.

Xulosa. Ta'limning raqamli muhitida konstruktiv loyihalash topshiriqlaridan foydalanish bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Grafik dasturlar va virtual modellashtirish texnologiyalari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning texnik tafakkuri, grafik savodxonligi, metodik tayyorgarligi hamda mustaqil faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, konstruktiv topshiriqlar nazariy bilimlarni amaliy pedagogik faoliyat bilan integratsiyalash imkonini yaratib, bo'lajak chizmachilik o'qituvchilarining zamonaviy kasbiy kompetentligini shakllantirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmonov I. Muhandislik grafikasi fanini o'qitishning zamonaviy texnologiyalari. - Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Adilov P.A. Muhandislik kompyuter grafikasi. - Toshkent: Tafakkur, 2021. – 364 b.
3. Turaev H.A. Bo'lajak chizmachilik fani o'qituvchilarining loyihalash-konstruktorlik kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: PhD dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent, 2022.
4. Mamatov D.K. Chizmachilik fanini o'qitishda talabalarning kognitiv kompetensiyalarini takomillashtirish metodikasi ("Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" ta'lim yo'nalishi misolida): DSc dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent, 2025.
5. Shonazarov A.O. "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" fanini o'qitishda interaktiv 3D virtual dinamik modellarni qo'llash metodikasini takomillashtirish: PhD dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent, 2025.
6. Tashimov N.E. Talabalarning mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini grafik dasturlar vositasida rivojlantirish metodikasi (chizma geometriya fani misolida): PhD dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent, 2025.
7. Kuzmina M.O. Formirovaniye kompetensiy studentov na osnove prakticheskoy deyatelnosti // International Journal of Higher Education. - 2020.
8. Umedulaevna, S. S. (2023). Didactic principles of teaching constructive design tasks in drawing lessons. *Miasto Przyszłości*, 35, 430-432.

9. Umedulaevna, S. S. (2023). Methods and technologies for using constructive design tasks in drawing lessons. *Miasto Przyszłości*, 35, 433-436.